

COLONOSCOPIA VIRTUAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE AVANÇOS E PERSPECTIVAS NA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER COLORRETAL

Sabrina da Mata Lima - Universidade Federal do Norte do Tocantins - sabrina.lima@ufnt.edu.br

Giselly Santos Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - giselly.silva@ufnt.edu.br

Clara Beatriz Lopes Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - clara.andrade@ufnt.edu.br

Suzana Serpa da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - suzana.silva@ufnt.edu.br

Hellen Regina Araújo Machado - Universidade Federal do Norte do Tocantins - Hellen.machado@ufnt.edu.br

Jonio Arruda Luz - Universidade Federal do Norte do Tocantins - arrudajluz@gmail.com

INTRODUÇÃO: O câncer colorretal é uma das principais causas de morte por câncer, com um impacto significativo na saúde pública, e a detecção precoce é crucial para melhorar as taxas de sobrevivência. A colonoscopia tradicional, apesar de ser o padrão-ouro no rastreamento, pode apresentar limitações na interpretação das imagens e na identificação de lesões iniciais. A inteligência artificial (IA), então, surge como uma ferramenta promissora para aprimorar a precisão da colonoscopia virtual, oferecendo maior eficiência na detecção de pólipos e lesões precoces. **OBJETIVOS:** Explorar os avanços da IA na detecção precoce do câncer colorretal, destacando suas aplicações clínicas e perspectivas futuras. **METODOLOGIA:** Esta revisão narrativa da literatura baseou-se em pesquisas realizadas nas bases de dados PubMed, ScienceDirect e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para a busca, foram utilizados os descritores DeCS/MeSH “Virtual colonoscopy”, “Artificial intelligence” e “Colorectal cancer”, combinados pelo operador booleano AND. A busca ocorreu em março de 2025, incluindo artigos originais que abordam a aplicação da colonoscopia virtual e da inteligência artificial na detecção precoce do câncer colorretal. Foram considerados estudos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português, espanhol e inglês. Excluíram-se literatura cinzenta, artigos duplicados e aqueles fora do escopo. Inicialmente, identificaram-se 42 artigos, sendo 5 selecionados após triagem por resumos, títulos e critérios de exclusão. **RESULTADOS:** Denota-se um aumento significativo na taxa de detecção de pólipos, sugerindo que a IA pode contribuir para a redução da incidência de câncer colorretal ao permitir a identificação precoce de lesões pré-malignas. Destacou o avanço dos sistemas de assistência por IA na detecção e classificação automática de pólipos. A tecnologia demonstrou grande potencial na prevenção de erros diagnósticos, aumentando a precisão na caracterização óptica das lesões e reduzindo custos desnecessários relacionados à polipectomia de pólipos hiperplásicos. Além disso, a IA mostrou-se eficiente na segmentação e estadiamento do câncer colorretal, auxiliando na tomada de decisão clínica. **CONCLUSÃO:** A inteligência artificial na colonoscopia virtual aprimora a detecção precoce do câncer colorretal, aumentando a precisão diagnóstica e otimizando recursos. Apesar dos avanços, desafios como padronização de algoritmos e integração clínica ainda precisam ser superados. No futuro, espera-se que a IA complemente a colonoscopia tradicional, tornando o rastreamento mais eficaz e acessível.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Artificial (IA), Colonoscopia, Câncer Colorretal.

REFERÊNCIAS:

ANG, T. L.; JAO-YIU SUNG, J. Harnessing the potential of artificial intelligence-assisted colonoscopy to reduce the risk of post-colonoscopy interval colorectal cancer. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, v. 38, n. 2, p. 157–158, fev. 2023.

FRÁGENAS, A. et al. ¿Supera la colonoscopia asistida por Inteligencia Artificial a la colonoscopia convencional? Estudio comparativo. Primer reporte en Venezuela. *Revista GEN*, v. 79, n. 1, p. 2, 27 jan. 2025.

LEUNG, F. W.; HSIEH, Y.-H. Artificial intelligence (computer-assisted detection) is the most recent novel approach to increase adenoma detection. *Gastrointestinal Endoscopy*, v. 93, n. 1, p. 86–88, jan. 2021.

MORRIS, M. X. et al. Current and future applications of artificial intelligence in surgery: implications for clinical practice and research. *Frontiers in surgery*, v. 11, 9 maio 2024.

WANG, K.-W.; DONG, M. Potential applications of artificial intelligence in colorectal polyps and cancer: Recent advances and prospects. *World Journal of Gastroenterology*, v. 26, n. 34, p. 5090–5100, 14 set. 2020.